

Ingeniería de prompts

Andrés Méndez Solano¹, Jorge Durán Campos² y Diego Quirós Artiñano³

^{1,2,3} Escuela de informática, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica
Profesor: Carlos Loría Saenz
Año: 2024

Resumen

Los modelos de lenguaje profundo (LLMs) han transformado la interacción entre el lenguaje humano y el computacional, facilitando diversas aplicaciones desde el ámbito médico hasta el desarrollo de software. Esta investigación se centra en el "prompt engineering", una rama especializada que optimiza la comunicación entre humanos y LLMs para realizar tareas específicas. Se definen conceptos clave y se presentan estrategias de prompting desde diversos enfoques, con ejemplos prácticos que demuestran su aplicación. El objetivo es introducir el prompt engineering a profesionales del software, explicando técnicas como patrones de prompting, Chain-of-Thoughts, Zero-shot, One-shot, Few-shot prompting, y Self-Consistency. Además, se destaca la importancia de formular prompts efectivos, claros y específicos, y se proporcionan ejemplos detallados que ilustran la implementación de estas estrategias en el desarrollo de software. La investigación concluye que el prompt engineering es esencial para mejorar el rendimiento de los LLMs y la satisfacción del usuario, proponiendo métodos para iterar y refinar prompts de manera efectiva.

Palabras clave: Modelos de lenguaje profundo (LLMs), Ingeniería de prompts, Procesamiento del lenguaje natural (NLP), Patrones de prompting, Chain-of-Thoughts, Zero-shot prompting, One-shot prompting, Few-shot prompting, Self-Consistency, Desarrollo de software.

Abstract

Large Language Models (LLMs) have transformed the interaction between human and computational languages, facilitating diverse applications from the medical field to software development. This research focuses on "prompt engineering," a specialized branch that optimizes communication between humans and LLMs to perform specific tasks. Key concepts are defined, and prompting strategies from various approaches are presented, along with practical examples demonstrating their application. The objective is to introduce prompt engineering to software professionals, explaining techniques such as prompting patterns, Chain-of-Thoughts, Zero-shot, One-shot, Few-shot prompting, and Self-Consistency. Additionally, the importance of formulating effective, clear, and specific prompts is highlighted, with detailed examples illustrating the implementation of these strategies in software development. The research concludes that prompt engineering is essential for improving the performance of LLMs and user satisfaction, proposing methods to effectively iterate and refine prompts.

Keywords: *Large* language models (LLMs), Prompt engineering, Natural language processing (NLP), Prompt patterns, Chain-of-Thoughts, Zero-shot prompting, One-shot prompting, Few-shot prompting, Self-Consistency, Software development.

INTRODUCCIÓN

Los modelos de lenguaje profundo (LLMs por sus

siglas en inglés) han aparecido para revolucionar la comunicación del lenguaje natural, el que hablamos los humanos, con el lenguaje computacional [1]. Los LLMs ofrecen una amplia variedad de aplicaciones en muchas áreas diversas que van desde la ayuda a responder exámenes médicos hasta el área del desarrollo de software donde los programadores pueden aprender de manera eficiente a comunicarse con interfaces desconocidas o protocolos que nunca han utilizado [2]. Esto refleja la importancia actual de la relación entre los humanos y la inteligencia artificial para trabajar de manera conjunta, esta importancia reside en una comunicación clara y efectiva mediante un canal específico con mensajes, estos mensajes son los conocidos como prompts. Esta investigación se concentra en el área del prompt engineering la cual es una rama especializada en este canal de comunicación entre LLMs y humanos que quieren resolver tareas, se van a definir conceptos claves junto con estrategias de prompting desde diferentes enfoques, además se van a mostrar ejemplos de prompts específicos a cada enfoque para mostrar cómo se emplean los mismos y generar conclusiones robustas. Con esta investigación se pretende dar una introducción del prompt engineering a nuevos lectores con experiencia en el área de software que quieran conocer sobre qué trata esta rama.

II. MARCO TEÓRICO

A. Concepto de Prompt Engineering

Antes de empezar a hablar del prompt engineering, es fundamental entender el concepto del procesamiento del lenguaje natural (NLP por sus siglas en inglés). El NLP es un campo que se centra en la capacidad de las computadoras para interpretar y procesar el lenguaje humano de manera efectiva. Utiliza técnicas de inteligencia artificial, lingüística computacional y aprendizaje automático para analizar, comprender y generar texto y voz de manera que las máquinas puedan interactuar de forma más inteligente con los humanos en un contexto lingüístico [3]. Dicho esto, podemos entender el NLP como el proceso de entendimiento del lenguaje y este tiene entradas y salidas, la entrada principal es el lenguaje natural, pero este viene encapsulado en un prompt. Un prompt es un conjunto de mensajes o instrucciones, dadas en lenguaje natural, que es recibido por un LLM para generar una respuesta relevante [4]. Un prompt tiene la tarea de especificar cual información es importante y como se desea obtener el output del LLM [2]. Conociendo todo lo

anterior se entiende que los prompts son los medios en los que se programan los LLMs y a esto se le conoce como Prompt Engineering. El prompt engineering es el área que se enfoca en diseñar y optimizar prompts para guiar la interacción con la inteligencia artificial con el fin de mejorar el rendimiento del modelo y la satisfacción del usuario con la función principal de optimizar este puente y obtener mejores respuestas [5].

B. Aplicaciones en Ingeniería de Software y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

Prompt engineering da ventajas a las personas involucradas en el área de las ciencias computacionales ya que introduce un nuevo paradigma en donde las tareas se van a hacer de una manera más rápida o incluso automatizada lo cual puede ser de gran ayuda para la calidad del código en donde se sigan buenas prácticas, los prompts utilizados por un programador pueden ser guardados y transmitidos como plantillas para que otro programador pueda obtener un resultado similar de un LLM [5]. En las tareas de la ingeniería de software automatizada, los LLMs han demostrado un gran potencial y rendimiento, si se piensa en tareas como generación de pruebas de unidad, resumir código, traducir código o incluso generar código, el rendimiento de los LLMs ha demostrado una alta calidad y gran desempeño [6]. Para todas las tareas mencionadas hay herramientas específicas que cumplen con cada una de ellas entre las cuales destaca Github Co-Pilot [7] que brinda un gran apoyo para completar código dentro de un IDE, se basa en un modelo de OpenAI llamado Codex que se alimenta del código abierto de la plataforma de Github. Herramientas de este tipo han creado la necesidad de prompts específicos que siguen patrones preestablecidos de los cuales se habla más adelante en la investigación.

C. Patrones de prompting

En el área de ingeniería de software los patrones son muy conocidos por traer una solución a un problema recurrente, este problema se documenta de una manera exhaustiva para brindar una solución abstracta que se puede aplicar a futuros problemas de la misma índole, si se analiza en profundidad los prompts, se puede entender que estos también son una forma de programar así que naturalmente va a suceder lo mismo, esto es lo que presenta un trabajo [2] específico hacia los patrones de prompts que se mencionan como esenciales para el prompt engineering, aquí se ofrecen los patrones de la misma forma en el sentido de que se busca soluciones reutilizables a problemas específicos aunque en este caso es más enfocado a obtener un buen output de un LLM. La estrategia es la siguiente, se sabe que una idea se puede escribir y reescribir de muchas

maneras diferentes y arbitrarias, esto va en base al usuario y su manera específica de expresarse en base a su experiencia, la estrategia propone un concepto llamado Estatutos Contextuales fundamentales, la clave está en que el usuario exprese sus ideas de manera simple pero concisa, además de intuitiva, estos estatutos van a ser encapsulados en un framework de patrones que pueden ser reutilizados de la misma forma que los patrones de software son reutilizados. Los patrones han sido clasificados de una forma específica en cinco categorías, a continuación, se van a mostrar las mismas con sus patrones y una breve descripción de estos:

1) Input Semantics:

1.1) Meta Language Creation:

El objetivo principal de este patrón es crear un lenguaje personalizado para el LLM como notaciones específicas para grafos o cambios de estado, esto debido a que algunos problemas o estructuras son más concisos usando una notación especial que un lenguaje tradicional natural. Es importante que el lenguaje no tenga ambigüedades.

2) Output Customization:

2.1) Output Automater:

En este patrón, el output del LLM será un artefacto de automatización que hace varios pasos para cumplir una tarea. Esto para reducir las deducciones que pueda hacer el usuario. Resulta muy útil para tareas de scripts de terminal.

2.2) Persona:

Con este patrón el objetivo es darle al LLM una personalidad o rol con el que actuar al dar un output. Es útil para recibir un punto de vista específico y genera outputs con una perspectiva preestablecida. Hay que tener cuidado con outputs en los cuales el LLM haya alucinado demasiado.

2.3) Visualization Generator:

Hay conceptos que se explican mejor con un diagrama o imagen en lugar de texto, el objetivo de este patrón es obtener una

visualización o una guía que usada en otra herramienta genera un producto visual.

2.4) Recipe:

Al aplicar este patrón, el usuario tiene el objetivo de obtener una serie de pasos detallados para cumplir una meta u objetivo predefinido, es común que el usuario de algunos de los pasos en el prompt para darle una guía de lo que espera recibir, pero hay que tener cuidado al pasarle estos ya que el output puede venir sesgado por estas mismas y si los pasos no son necesarios los puede dejar.

2.5) Template:

La idea con este patrón es sencilla, se trata de especificar al LLM una estructura específica para el output esperado, muy útil cuando se requiere un formato específico de respuesta como en aplicaciones móviles o web que consumen servicios de un LLM.

3) Error Identification:

3.1) Fact Check List:

El objetivo de este patrón es que el output contenga una lista de hechos o suposiciones que tomó en cuenta el LLM para dar el output y con esto validar la veracidad de este.

3.2) Reflection:

Para este patrón la idea principal es que el LLM analice la respuesta dada al usuario y que explique la racionalidad de esta, es muy útil para la validación del output y conocer razones por las cuales el LLM llegó a esa respuesta.

4) Prompt Improvement:

4.1) Question Refinement:

Este patrón es bastante especial ya que incluye al LLM en el proceso del prompt engineering, aquí la meta es recibir retroalimentación del prompt por parte del LLM como estrategias para mejorar el prompt. El LLM siempre va a intentar reducir la pregunta a un área específica pero es importante mantener la visión de la imagen grande o “bigger picture” como es conocido en inglés.

4.2) Alternative Approaches:

Lo que se busca con este patrón es que el LLM brinde soluciones alternativas a la meta que quiere cumplir el usuario y con esto inducirlo a pensar fuera de la caja. También resulta útil pedirle al LLM una lista de pros y contras de cada alternativa.

4.3) Cognitive Verifier:

Con este patrón se busca tomar una pregunta y dividirla en otras subpreguntas en donde las respuestas de estas sean los bloques de construcción para la respuesta mayor. Resulta bastante útil en aterrizar preguntas de un alto nivel de abstracción.

4.4) Refusal Breaker:

Para los casos en los que un LLM cualquiera se rehúse a dar una respuesta, este patrón interviene para pedirle al modelo estrategias para reformar la pregunta a una que si obtenga una respuesta. Hay que tener cuidado ya que este patrón se puede usar para fines malintencionados.

5) Interaction:

5.1) Flipped Interaction:

En este patrón, los roles del usuario y el LLM cambian en el sentido de que ahora se le pedirá que le haga preguntas al usuario para obtener información sobre una tarea, en este patrón el que lidera el hilo de la conversación. Es importante indicarle al modelo una meta para que sepa cuando se recolectó la información suficiente.

5.2) Game Play:

Este es de los patrones más interactivos, acá se le pide al LLM crear un juego con respecto a un tema específico, las reglas las puede definir el usuario y se espera que sean limitadas, con esto el usuario puede desarrollar habilidades para resolver problemas. Es común encontrar el patrón persona en este.

5.3) Infinite Generation:

Para este patrón se pretende que el LLM genere outputs automáticamente sobre un tema sin que el usuario tenga que incluir el script generador, lo cual hace que parezca como una generación infinita de información.

6) Context Control:

6.1) Context Manager:

El enfoque principal de este patrón es que el usuario tenga control total y absoluto del contexto bajo el cual está trabajando el LLM, esto ayuda a que el modelo sepa en que cosas debe concentrarse y en cuáles no tanto para generar el output y mantener coherencia y relevancia en la conversación.

Estos fueron los patrones de prompting presentados en el trabajo [2] el cual se puede consultar en la sección de referencias para conocer más sobre estos mismos y los Estatutos Contextuales fundamentales de cada patrón, estos serán necesarios más adelante en la investigación para ver ejemplos específicos de algunos aplicados.

D. Técnica Chain-of-Thoughts

Chain-of-Thoughts [11] es un tipo de prompting que ofrece una secuencia lógica para el razonamiento de los LLMs. Originalmente se presentó en el 2022, donde presentó considerables mejoras en resultados para razonamiento aritmético y razonamiento común, eventualmente se han presentado mejoras a la propuesta original: zero-shot y el automático, el zero-shot le agrega la línea: tomemos lo paso a paso, que automáticamente le ayuda al LLM entender que es una secuencia y por lo tanto hacer chain-of-thought. El automático presenta servir correctamente cuando el razonamiento tiene aproximadamente 5 pasos y 60 tokens.

E. Zero-shot prompting

El Zero-Shot Learning (ZSL) [9] es una técnica que permite a los modelos de aprendizaje automático realizar tareas de clasificación sin necesidad de entrenamiento previo con ejemplos etiquetados de esas tareas específicas. En lugar de depender de datos etiquetados, ZSL explota representaciones semánticas compartidas, como atributos o vectores de palabras, para generalizar a clases no vistas durante el entrenamiento. Esto se logra alineando las

características observadas en las instancias de datos con las descripciones semánticas de las nuevas clases, permitiendo así al modelo inferir y clasificar correctamente elementos de categorías previamente desconocidas.

F. *One-shot prompting*

Esta técnica implica proporcionar un solo ejemplo o instancia etiquetada al modelo de lenguaje grande (LLM) junto con el prompt o instrucciones. El LLM debe aprender de ese único ejemplo y generalizar para realizar la tarea requerida en instancias nuevas y no vistas [10]. Se espera que el modelo pueda inferir los patrones y reglas subyacentes a partir de ese único ejemplo proporcionado.

G. *Few-shot prompting*

A diferencia de one-shot, few-shot [10] prompting proporciona al LLM un pequeño conjunto de ejemplos etiquetados (típicamente de 2 a 5) junto con el prompt. Al tener acceso a múltiples ejemplos, el modelo puede identificar patrones y reglas más robustas para generalizar y realizar la tarea en instancias nuevas. Aunque son pocos ejemplos, se espera que el LLM pueda aprender de manera más efectiva que con un solo ejemplo, pero sin necesidad de un conjunto de datos grande como en el enfoque tradicional de aprendizaje supervisado.

H. *Técnica Self-Consistency*

El self-consistency [12] es un enfoque en el campo del procesamiento del lenguaje natural que se centra en mejorar la robustez y confiabilidad de los modelos de lenguaje grande (LLMs) mediante la autoverificación. Este método implica que el modelo verifica la coherencia y consistencia interna de sus propias predicciones, lo que contribuye a una mejor estimación de la incertidumbre en las respuestas generadas. Además, el grado de consistencia se correlaciona estrechamente con la precisión del modelo, lo que sugiere que esta técnica puede proporcionar una evaluación de la confianza del modelo en sus soluciones generadas. Mediante la aplicación de self-consistency, se busca dotar al modelo de la capacidad de reconocer su propio grado de confianza y, por ende, su habilidad para "saber cuándo no sabe" en sus respuestas.

III. FORMACIÓN DE PROMPTS EFECTIVOS

A. *Desarrollo de Instrucciones Claras y Específicas*

El desarrollo de instrucciones claras y específicas en los prompts es esencial para aprovechar al máximo las capacidades de los LLMs en la ingeniería de software y otras disciplinas. Los prompts deben ser cuidadosamente diseñados para guiar al modelo en la dirección correcta, garantizar la exactitud de las respuestas y minimizar la ambigüedad. A continuación, se presentan algunas estrategias y consideraciones clave para la creación de prompts efectivos.

1) Claridad y concisión

Un prompt efectivo debe ser claro y conciso, evitando ambigüedades. Esto significa que las instrucciones deben ser directas y específicas, sin dejar lugar a interpretaciones incorrectas. El trabajo [5] sugiere usar patrones de interacción invertida para asegurar que el LLM obtiene suficiente información antes de dar una respuesta.

2) Contexto y detalles relevantes

Proporcionar suficiente contexto y detalles relevantes ayuda al modelo a generar respuestas más precisas. Esto puede incluir información sobre el dominio, parámetros específicos del problema, o ejemplos de salida esperada. En el trabajo [5] se destaca la importancia de utilizar el patrón de gestión de contexto para mantener la coherencia y relevancia en la conversación.

A continuación, se va a presentar un ejemplo de un prompt con instrucciones claras y concisas administrando el contexto y los detalles claves.

“Estoy trabajando en el diseño de un sistema de gestión de bibliotecas. En este contexto, quiero que generes un diagrama UML de clases para un sistema de gestión de bibliotecas. El sistema de gestión de bibliotecas debe incluir las siguientes clases principales: Libro, Autor, Usuario y Préstamo. Cada clase debe tener sus atributos y relaciones claramente definidos en formato de lista. Además, proporciona una breve descripción de cada clase y su función dentro del sistema. Mantén el enfoque en el diseño de alto nivel del sistema de gestión de

bibliotecas, sin entrar en detalles de implementación o funcionalidades específicas”.

En este prompt es un ejemplo del patrón Context Manager [2] ya que mantiene un control puntual del contexto, también utiliza el Visualization generator al solicitar un output visual en donde también se ve claro el uso del Template al dar una especificación del output. En el ejemplo se ven los patrones materializados en una estrategia que controla el contexto con claridad y concisión.

3) Iteración y refinamiento de preguntas

Los prompts no siempre generan la respuesta perfecta en el primer intento. Se recomienda implementar un ciclo de iteración y refinamiento, donde el LLM proporciona retroalimentación sobre el prompt y sugiere mejoras Schmidt et al., 2024. Esto puede incluir estrategias como la reflexión y la lista de verificación de hechos para verificar la precisión de las respuestas.

A continuación, se muestra un ejemplo que muestra la aplicación de la iteración y refinamiento de preguntas en un prompt.

“Voy a proporcionar una pregunta y quiero que generes cuatro preguntas adicionales que ayuden a obtener una mejor versión de mi pregunta original. Luego, utiliza mis respuestas para reformular la pregunta inicial de manera más precisa.

Pregunta inicial: ¿Cómo puedo optimizar el rendimiento de mi aplicación web?
”.

Es evidente que la pregunta planteada es bastante ambigua ya que no se dan detalles de la aplicación web, pero si se introduce un formato para recibir retroalimentación por parte del LLM y así refinar la respuesta cada vez más, este es un claro ejemplo del patrón Flipped Interaction y como este ofrece una estrategia de estrechamiento para ubicar mejor una solución.

B. Especificación del Formato de Respuesta Esperado

Es crucial especificar el formato de respuesta esperado en el prompt. Por ejemplo, si se espera una lista enumerada o una salida en formato JSON, esto debe indicarse explícitamente. En el contexto de la ingeniería de software, esto puede ser especialmente importante cuando se espera que el LLM genere código o documentación técnica estructurada [4].

Este punto resulta de gran ayuda en el área del desarrollo de software cuando se desea consumir el api de un LLM ya que cuando se hace la petición es importante saber cómo manipular la respuesta recibida, una de las estrategias más ingeniosas es hacerlo con el formato JSON, a continuación, se muestra un ejemplo de un prompt que envía una aplicación a un api de un LLM.

```
“Para esta mascota:
  "pet": {
    "name": "${petInput.name}",
    "address": "${petInput.address}",
    "about": "${petInput.about}",
    "age": ${petInput.age},
    "animalType": {
      "name": "${petInput.animalType.name}",
      "breed": {
        "name":
"${petInput.animalType.breed.name}"
      }
    }
  }
”
```

Para el valor de "costos", devuelva una cadena con toda la información necesaria, haga lo mismo para "cuidados" y "detalles", en los detalles agregue algo de información adicional que pueda necesitar.

DEVUELVA SOLO EL JSON, NO SE NECESITA MÁS TEXTO.

EVITE EL FORMATO MARKDOWN.
”.

Al principio hay una descripción detallada de un objeto de entrada y luego se da el formato de la respuesta deseada con claves y valores específicos. Es probable que el LLM tome en cuenta lo mencionado para responder y cumplir coZeron las expectativas deseadas. Es importante resaltar los puntos mencionados en esta sección como la claridad y concisión. Esto se tiene que ver reflejado en el prompt de una manera justificada para incrementar las chances de satisfacción con la respuesta.

IV. EJEMPLOS DE LAS TÉCNICAS

Para estos ejemplos se generaron prompts con ayuda de unas guías [13] [14], pero de elaboración propia. Las respuestas que se van a mencionar fueron usando ChatGPT 3.5.

A. Zero-Shot/Chain-Of-Thought

Para el ejemplo de Chain-Of-Thought se decidió implementarlo en uno de sus subtipos que es el Zero-Shot, de tal manera poder mostrar los dos.

El prompt que se probó fue el siguiente:

“Existen 36 manzanas en un barril. Un tercio de las manzanas son verdes, mientras que el resto son rojas. La mitad de las manzanas rojas están podridas. ¿Cuántas manzanas rojas en el barril están en buen estado? Vamos a pensar paso a paso”

La respuesta que devolvió fue:

“¡Claro! Vamos a abordar esto paso a paso.

Número total de manzanas en el barril: 36 manzanas.

Cantidad de manzanas verdes: Un tercio de 36 es $36/3 = 12$ manzanas.

Cantidad de manzanas rojas: El resto de las manzanas después de las verdes. Entonces, $36 - 12 = 24$ manzanas.

Cantidad de manzanas rojas podridas: La mitad de las manzanas rojas. Por lo tanto, la mitad de 24 es $24/2 = 12$ manzanas podridas.

Cantidad de manzanas rojas en buen estado: Las manzanas rojas en total menos las podridas. Así que, $24 - 12 = 12$ manzanas rojas en buen estado.

Por lo tanto, hay 12 manzanas rojas en buen estado en el barril.”

Con esto se puede apreciar tanto el Chain-Of-Thought y el Zero-Shot. El CoT, se presenta dado a la secuencia de razonamientos y pasos lógicos que se presenta en el prompt. El Zero-Shot se presenta en que solo se presenta un ejemplo de la lógica y se le pide que en base a eso extrapole el razonamiento correcto para responder, ayudado por el “Vamos a pensar paso a paso”.

B. Few-Shot/Self-Consistency

Para el ejemplo de Self-Consistency se decidió explicarlo junto al Few-Shot, dado que el Self-Consistency se define como un Few-Shot de Chain-Of-Thought, pero ejecutado múltiples veces para verificar consistencia de la respuesta.

El prompt que se probó:

“Q: En el inventario de una tienda, existen 15 artículos al empezar el día. Al finalizar ese mismo día, quedan 7 de esos artículos. ¿Cuántos artículos fueron comprados ese día?”

A: El día empezó con 15 artículos. Al finalizar el día quedaban 7 artículos.

Por lo tanto, fueron comprados $15 - 7 = 8$ artículos. La respuesta es 8.

Q: Si tenía 6 pares de zapatos en una estantería, y coloco 3 pares de zapatos más, ¿Cuántos pares de zapatos hay ahora en el estante?

A: Existen 6 pares de zapatos en la estantería. 3 pares de zapatos fueron colocados. Ahora hay $6 + 3 = 9$ pares de zapatos. La respuesta es 9.

Q: Tengo 7 lapiceros, y mi compañero tiene 6 lapiceros. Se me perdieron 3 lapiceros. ¿Cuántos lapiceros nos quedan a los dos en total?

A: Tienes 7 lapiceros, y tu compañero tiene 6 lapiceros, así que en total tienen $6 + 7 = 13$ lapiceros. Se perdieron 3 lapiceros. Así que en total quedan $13 - 3 = 10$ lapiceros. La respuesta es 10.

Q: Existen 36 manzanas en un barril. Un tercio de las manzanas son verdes, mientras que el resto son rojas. La mitad de las manzanas rojas están podridas. ¿Cuántas manzanas rojas en el barril están en buen estado?

A:”

Las respuestas que devolvieron fueron:

“Primero, calculemos cuántas manzanas son verdes y cuántas son rojas.

Un tercio de 36 manzanas es $1/3 \times 36 = 12$ manzanas verdes.

Entonces, el resto de las manzanas, que son rojas, son $36 - 12 = 24$ manzanas.

Ahora, la mitad de las manzanas rojas están podridas, lo que significa que hay $1/2 \times 24 = 12$ manzanas rojas podridas.

Por lo tanto, para encontrar cuántas manzanas rojas están en buen estado, restamos las manzanas podridas del total de manzanas rojas:

$24 - 12 = 12$ manzanas rojas en buen estado.

La respuesta es que hay 12 manzanas rojas en el barril que están en buen estado.”

“Primero, calculemos cuántas manzanas son verdes. Un tercio de 36 es $36 \div 3 = 12$. Por lo tanto, hay 12 manzanas verdes en el barril.

Ahora, calculemos cuántas manzanas son rojas. Como hay 36 manzanas en total y 12 son verdes, entonces $36 - 12 = 24$ son rojas.

La mitad de las manzanas rojas están podridas, lo que significa que hay $24 \div 2 = 12$ manzanas rojas podridas.

Para encontrar cuántas manzanas rojas están en buen estado, restamos las podridas de las totales. Entonces, $24 - 12 = 12$ manzanas rojas en buen estado.”

“Para resolver este problema, primero necesitamos encontrar cuántas manzanas hay en total y luego calcular cuántas de ellas son rojas y cuántas están podridas.

Un tercio de las manzanas son verdes, lo que significa que dos tercios son rojas. Por lo tanto, el número total de manzanas rojas es $2/3 \times 36 = 24$

La mitad de las manzanas rojas están podridas, por lo que el número de manzanas rojas en buen estado es la mitad de las manzanas rojas totales. Esto es $1/2 \times 24 = 12$

Entonces, hay 12 manzanas rojas en buen estado en el barril.”

El Few-Shot como mencionado anteriormente se representa por los múltiples ejemplos que se lo otorgaron a la inteligencia artificial para que lograra extrapolar el razonamiento. El Self-Consistency se presenta por las múltiples ejecuciones del mismo prompt con respuestas similares y todos con la correcta respuesta, de tal manera probando consistencia en las respuestas del LLM.

V. CONCLUSIONES

A. Conclusiones generales

A través de la investigación se demuestra cómo el prompt engineering ha emergido como un área fundamental para aprovechar el vasto potencial de los modelos de lenguaje profundo (LLMs) en diversos dominios, incluyendo la ingeniería de software. Como se detalla en la sección "Formación de Prompts Efectivos", el diseño de prompts claros, concisos y con instrucciones específicas es crucial para guiar efectivamente a los LLMs y obtener respuestas precisas y relevantes. Los ejemplos de prompts presentados en esta sección ilustran la aplicación de patrones como Context Manager, Visualization Generator y Template para lograr instrucciones claras controlando el contexto y especificando el formato de salida esperado.

Técnicas como el zero-shot, one-shot y few-shot prompting junto con enfoques como la auto-consistencia y el encadenamiento de pensamientos (chain-of-thought), ofrecen estrategias prometedoras para mejorar el rendimiento, la confiabilidad y la transparencia de los LLMs. Además, el catálogo de patrones de prompting presentado en la sección "Patrones de Prompting" brinda soluciones reutilizables y probadas para abordar desafíos comunes en el prompt engineering, incluyendo patrones como Flipped Interaction, ilustrado en un ejemplo para el refinamiento iterativo de preguntas.

En conjunto, estas técnicas y patrones optimizan la interfaz entre el lenguaje natural humano y el computacional, fortaleciendo la comunicación entre humanos y LLMs. Esto resulta particularmente valioso

en el contexto de la ingeniería de software automatizada, como se destaca en la sección "Aplicaciones en Ingeniería de Software y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)", donde los LLMs han demostrado un gran potencial en tareas como generación de código, pruebas unitarias y traducción de código. A medida que el campo del prompt engineering continúa avanzando, se espera que estas estrategias y mejores prácticas, respaldadas por ejemplos prácticos de aplicación de patrones, se vuelvan cada vez más refinadas, permitiendo un aprovechamiento más efectivo de las capacidades de los LLMs en una amplia gama de aplicaciones técnicas y científicas.

B. Conclusión Andrés Méndez

En la investigación realizada yo destaco personalmente el prompt engineering como paradigma establecido de la programación, me resulta altamente interesante ver cómo se compone toda esta rama en un nuevo escalón en la pirámide de abstracción de la programación, pasar de lenguaje natural a instrucciones de bajo nivel entendible para una máquina es impactante y ver la clase con la que se obtiene ese resultado siguiendo una serie de patrones y técnicas es algo que considero vital para el conocimiento de los estudiantes del área de las ciencias computacionales y esto abre la puerta a presentar nuevos proyectos en donde se analice el prompt engineering como paradigma establecido y una herramienta de automatización de tareas de software, estimo que en el futuro los temas que tratamos en este paper van a ser parte del plan de estudios de la carrera, así como vemos patrones de software, ahora se va a acompañar con patrones de prompt engineering y se va a conseguir una mayor concientización sobre el prompt engineering como el puente entre LLMs y humanos con deseos de cumplir una tarea.

C. Conclusión Jorge Durán:

Los resultados de la investigación muestran la importancia de dar instrucciones de manera adecuada a los modelos de lenguaje, ya que una buena comunicación con éstas nos ayuda a mejorar la utilidad de los resultados que obtendremos como respuesta del modelo. Al utilizar técnicas para hacer que las instrucciones sean más efectivas, tales como el "Chain-of-Thought", que ayuda a que los modelos piensen paso a paso, además de métodos como "Zero-Shot" y "Few-Shot", que hacen posible que los modelos trabajen con casi ningún ejemplo previo, se pueden asegurar mejores resultados.

D. Conclusión Diego Quirós

La investigación yo logro entender el nuevo paradigma

emergente de como se comunica uno con una máquina. De la misma forma en la que la programación hay que ser específico para que el resultado de lo esperado, la ingeniería de prompting viene a limitar y clarificar los resultados que se desean de los LLMs. De esta misma forma aún se tiene que ser claro y no ambiguo, pero ya no se tiene que hacer tanta abstracción para que la máquina logre hacer razonamientos lógicos, como sería la programación. Van a seguir habiendo mejoras en cuanto a como nos comunicamos en especial como el área incrementa, como se puede ver en que en los últimos años se ha propuesto técnicas como el “Chain-Of-Thought” y poco después se mejoro para otros ámbitos el “Self-Consistency”. Con este paradigma podemos asegurar seguir haciendo nuestro trabajo como informáticos de manera eficiente, ayudándonos con los LLMs para mejores rendimientos.

REFERENCIAS

- [1] A. Tarassow, “The potential of LLMs for coding with low-resource and domain-specific programming languages”, arXiv.org. Consultado: el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2307.13018v1>
- [2] J. White *et al.*, “A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT”, arXiv.org. Consultado: el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2302.11382v1>
- [3] R. Mihalcea, H. Liu, y H. Lieberman, “NLP (Natural Language Processing) for NLP (Natural Language Programming)”, en *Computational Linguistics and Intelligent Text Processing*, A. Gelbukh, Ed., Berlin, Heidelberg: Springer, 2006, pp. 319–330. doi: 10.1007/11671299_34.
- [4] P. Liu, W. Yuan, J. Fu, Z. Jiang, H. Hayashi, y G. Neubig, “Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing”, *ACM Comput. Surv.*, vol. 55, núm. 9, pp. 1–35, sep. 2023, doi: 10.1145/3560815.
- [5] D. C. Schmidt, J. Spencer-Smith, Q. Fu, y J. White, “Towards a Catalog of Prompt Patterns to Enhance the Discipline of Prompt Engineering”, *Ada Lett.*, vol. 43, núm. 2, pp. 43–51, jun. 2024, doi: 10.1145/3672359.3672364.
- [6] J. Shin, C. Tang, T. Mohati, M. Nayebi, S. Wang, y H. Hemmati, “Prompt Engineering or Fine Tuning: An Empirical Assessment of Large Language Models in Automated Software Engineering Tasks”, 2023, doi: 10.48550/ARXIV.2310.10508.
- [7] “Github copilot · your ai pair programmer.” [En línea]. Disponible en : <https://github.com/features/copilot>
- [8] J. White *et al.*, “A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT”, arXiv.org. Consultado: el 8 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2302.11382v1>
- [9] F. Pourpanah *et al.*, “A Review of Generalized Zero-Shot Learning Methods”, *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, núm. 4, pp. 4051–4070, abr. 2023, doi: 10.1109/TPAMI.2022.3191696.
- [10] W. J. Scheirer, A. de Rezende Rocha, A. Sapkota and T. E. Boulton, “Toward Open Set Recognition,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 35, no. 7, pp. 1757–1772, July 2013, doi: 10.1109/TPAMI.2012.256. keywords: {Training;Testing;Support vector machines;Training data;Face recognition;Face;Object recognition;Open set recognition;1-vs-set machine;machine learning;object recognition;face verification;support vector machines},
- [11] L. He, Z. Li, X. Cai, and P. Wang, “Multi-Modal Latent Space Learning for Chain-of-Thought Reasoning in Language Models,” *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 38, no. 16, pp. 18180–18187, Mar. 2024, doi: <https://doi.org/10.1609/aaai.v38i16.29776>.
- [12] X. Wang *et al.*, “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models”. arXiv, el 7 de marzo de 2023. Consultado: el 10 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <http://arxiv.org/abs/2203.11171>
- [13] “Chain-of-Thought Prompting – Nextra,” www.promptingguide.ai. <https://www.promptingguide.ai/techniques/cot>
- [14] “Self-Consistency – Nextra,” www.promptingguide.ai. <https://www.promptingguide.ai/techniques/consistency>

